

K.SMAMUTOVTIŃ «SIZLERGE AYTIP
KETEJAQPAN...»ROMAN- ESSESINIŃ BAYANLAW USILI

Allamberganova Mafruz

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı

Allamuratov Ğayrat

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Filologiya ilimleriniŃ filosofiya
doktorı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504945>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 13-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 17-dekabr 2024 yil

roman-esse, dialog, monolog, naqil-
maqal, avtor sózi, bayanlaw
kompozitsiyasi, qaharman.

ABSTRACT

Bul maqalada biz bayanlaw kompozitsiyasınıŃ teoriyalıq áhmiyetin sonday-aq, qollanılıw ózgesheliklerin jazıwshı Keńes SmamutovtıŃ «Sizlerge aytıp ketejaqpan...» roman-essesini tiykarında kórip shıǵıldı. SonıŃ menen birge, roman-essede bayanlaw usılları túrlerine roman-esseden misallar menen tallaw jasaldı.

Házirgi qaraqalpaq ádebiyatında kórkem shıǵarmalarda bayanlaw usılı úlken áhmiyetke iye máselelerdiŃ biri bolıp esaplanadı. Sonlıqtan da, bayanlaw usılı boyınsha birqansha ilimpazlar ilimiy jumıslar, maqalalar jazdı. Solardan qaraqalpaq ádebiyatında P.Nurjanov, Z.Bekbergenovalar, izertlew júrgizgen bolsa ózbek ádebiyatında H.Umurov, D.Tórayev, Y.Solijonov sıyaqlı ilimpazlar izertlew jumısların alıp bardı. Házirgi kúnde kórkem shıǵarmanıŃ bayanlaw usılın keńirek izertlew avtor sheberligin ashıp beretuǵın máselelerdiŃ biri. Bul másele K.SmamutovtıŃ shıǵarmalarında izertlew oǵada úlken áhmiyetke iye. Óytkeni, K.SmamutovtıŃ «Sizlerge aytıp ketejaqpan...» roman-essesiniŃ bayanlaw usılı ózgeshe usıllarda berilgeni seziledi. Bul roman-esse 5 bólimge bólingen. Usı bólimlerde bayanlaw usılları túrlishe kompozitsiyalıq qurılısta berilgen.

K.Smamutov óziniŃ ocherkleri, gúrriŃ hám birqansha povestleri menen oqıwshılardı tanıs. «Sizlerge aytıp ketejaqpan...» roman-essesini arqalı jazıwshı ótken táriyxqa jáne bir názer awdaradı. Oqıwshıda bul roman-essenini oqıw arqalı búgingi ǵárezsiz zamanımızǵa shúkirshilik sezimlerin oyata aladı.

Y.Solijonov XX ásirniŃ 80-90-jılları ózbek ádebiyatında kórkem sóz poetikasını boyınsha izertlew alıp barar eken, prozalıq sóz tipleri, túr hámde formaları haqqında ózine jarasa qaraslardı ilgeri súrgen. Dıqqatqa ılayıq tárepi sonda, ilimpaz XX ásirniŃ sońǵı jigirma jıllıǵında dóretilgen «ózbek kórkem prozası»niŃ kórkem sóz tipleri hám formalarınıŃ ráń-báreńligi tárepinen tómendegishe bólip qaraydı:

1. Avtor sózi.
2. Dialog.
3. Monolog.
4. Ishki sóz.
5. Ózlestirilgen gáp.¹

Bayanlaw usılı, bayanlaw tipologiyası kórkem proza stiliniŃ eń baslı problemalarınıŃ biri bolıp tabıladı. Sebebi, turmıs waqıyaların qalay bayanlawı, onı oqıwshıǵa qalay jetkeriwı,

¹ Солижонов Ё. Нутқ ва услуб. – Тошкент: Чўлпон, 2002. – Б. 6.

onda qanday stillik qurallardi qollanivi jaġinan hár bir dóretiwshi tulġaniń, kórkem shıġarma avtoriniń ózinshelligi jariqqa shıġadi.²

Monologlar K.Smamutov shıġarmalarında jetekshi orın iyeleydi. Monologlar óziniń kólemi hám súwretlew múmkinshikiklerine qaray dialoglar menen bir qatarda turadı. Ádebiyatshi T.Boboev monologti kórkem súwretlew qurallarına jatqarıp, ishki monolog, sırtqı monolog dep eki túrge bólip kórsetse de, monologtıń ishki túrine kóbirek itibar qaratadı hám monologlar mazmunına qaray monolog-eslew, monolog-talqılaw, monolog-arzıw sıyaqlı bir neshe túrlerge bólinedi.³ Monologlarda aytilip atırġan sózge basqa adamlardıń aralaspawı menen ózgeshelenedi. Roman-essede avtor tárepinen berilgen qaratpa monologtı alıp qarayıq:

Dúnya táshwishi dım túwesilmeytuġın biymaza úyge uqsas nárse eken. Endi sonıń jarma qapısın áste-aqırın ashıp shıġıp kete beriw ġana qalıp tur. Artqa aylanıwġa púrsat berilmeydi. Miywalı daraqtıń shaqasınan kóterilip ushqan qustay ġayıp bolamız da ketemiz. Sonnan qayıtıp tiri adamlardıń átirapına darımaymız. Ata-analarımız da sonday bolġan hasla darımadan ketken. Endi sol halat shıġırdıń tisindey aylanıp kelip ózimizdiń basımızġa túseyin dep tur. Nebir iske aspaġan arzıw-ármanlar sóylenbegen sózler ózlerimiz benen birge ketejaq. Sózge sheber adamlar ayı-kúni birotala batarınıń aldında «Meniń qosıġım aytıp bolındı» deydi. Al qosıq degen sadaġań keteyinniń bir de bir sózin alıp taslawġa bolmaydı ġoy.

Kúni pitken kúnde ketip baratır

Tań sáhárde túnde ketip baratır

Ájel naymit qáterege qaramas

Demi pitken demde ketip baratır.

Usınday bolıp qalmastan burın kókiregimniń tereńinde qayıp tewip atırġan ġáplerimdi sizlerge aytıp ketejaqpan.⁴

Bul keltirilgen misalda avtor óziniń qaratpa monologı arqalı kitap oqıwshısın tereń oy júritiwge iytermeleydi. Avtor óziniń bul monologı arqalı bul dúnya táshwishleri haqqında onı biymaza úyge uqsatatuġınlıġın iske aspaġan arzıw ármanları sóylenbegen sózlerin bayan etiwdi qáleydi. Avtor usı arqalı aytilmaġan sózlerin aytıp bermekshi boladı.

Roman-essesiniń «Apatlı aqıbet» bóliminde keltirilgen monologtı alıp qarayıq:

Ózi menen ushıraspastan aldın onıń mámleketlik qáwipsizlik komitetinde saqlawlı turġan «jeke isi» menen tanısıp shıqtım. Qızıl partızan, qızıl gvardiyashi, qızıl komandir OGPU dıń qızıl terġewshisi. Gileń usınday qızılardı oqıp shıqqanda qolları shıġanaqlarına shekem insanniń qırmızı qanına bılġanġan insan kóz aldında keldi.⁵

Bunda avtor óziniń ishki monologı arqalı qaharmanġa bolġan ishki keshirmeleri, oġan degen jek kóriwshilik sezimlerin bere otırıp, insaniylyq, adamgershilik sıyaqlı pazıyletlerdiń joq ekenligin bayanlap, qaharmanġa xarakteristikalıq baha beredi.

Jánede bul bólimde avtor tárepinen usı qaharman yaġnıy Begjan Babajanov tuwralı monologı berilgen:

² Нуржанов П. Кóркem прозаныń баянлау усылы хэм оны изертлдиң айырым теориялық мәселелери // Әмиударья. – Нөкис, 2002. - №5. Б. 94.

³ Бобоев Т. Адабиетшунослик асослари. – Т.:Ўзбекистон, 2002, - Б.175.

⁴Смамутв К. Сизлерге айтып кетежақпан... – Нөкис, 2017. – Б. 4.

⁵Смамутв К. Сизлерге айтып кетежақпан...- Нөкис, 2017. – Б.17.

Maqpalday jumsaq dawısında sırıńdı ashqızbay qoymaytuǵın náziklik, sonıń menen birge aytqaninan qaytpaytuǵın polattay qattılıq bar.

Bunda avtor ishki monologında qaharmanniń psixologiyasın ashıp beriwge sonday-aq, qaharmanniń qanday insan ekenligin sıpatlap beriwge umtiladı.

Bul roman-essede dialoglar júdá keń túrde orın alǵanlıǵın kóremiz. Dialoglar tiykarınan ishki, sırtqı, real hám basqa bir neshe túrlerge bólinedi. Bunday dialoglar tiykarınan shıǵarmada waqıyalardı rawajlandırıwda, waqıttı jedel tárizde beriwde, sonday-aq qaharmanniń ishki psixologiyasın ashıwda qollanadı. Dialoglar shıǵarma tiliniń tartımlıǵın támiynlep bayanlaw stilin túrlendirip janlandırıp barıwǵa xızmet etedi. Dialogtı avtorlıq bayanlawlar menen qarım-qatnasqa túsirip, bir tutas kompoziciyalıq birlikti payda etiw jazıwshıdan ayırıqsha sheberlikti talap etedi.⁶

Roman-essedegi «Mońǵolsha usıl» bóliminde berilgen Turman dilmash hám Xalmurat baydıń dialogın kórip shıǵamız:

- *Omırtqası omırılıp, julını úzilip ketken eken,- dedi dawısı dirildep. – Áy, aǵajanı-ay!*
- *Attan túse bergende ayaǵı ańlawsızda zánǵiniń ishine kirip ketip, sonı jazdırıp almaqshı bolǵanda tómen qaray qulaǵan-ǵoy, – dedi Turman.*
- *Sen, ózi, ne dep tursań?! – dedi Xalmurat bay. - Attıń shılbırınıń badar aǵashqa baylawlı turǵanın kórgeniń joq pa?! Sonda ne, Nasrulla aǵa atın baylap bolıp, erdiń ústine qaytadan minip, sonnan keyin ayaǵın zánǵiniń ishine suǵıp turıp, boyın tómen taslay ma.*
- *Aytpaqshı solay eken aw!*
- *Sonnan keyin, taǵı bir aytajaǵım adam attıń shep jaǵındaǵı zánǵisine ayaǵın salıp tómen túsedı. Atqa oń jaǵınan minip, oń jaǵınan túsip atırǵanlardı ele kórgenimiz joq. Al, Nasrulla aǵanıń ayaǵı attıń oń jaǵındaǵı zánǵisine ilinip tur. Sonda ómirinshe at minip júrgen adam úyrenshikli ádetinen bul saparı birden jańılısıp attıń oń jaǵınan túspekshı bolǵanı ma?*
- *Bir jerde qozǵalmay turǵan attan jıǵılǵan adam qattı jıǵılmaydı, áste jıǵıladı, – dedi Xalmurat bay.*
- *Sonlıqtan bas kiyimi de alısqa ushıp ketpeydi. Attıń ayaqlarınıń astına, yamasa qaptalına túsedı. Solay emes pe?*

Bunda Turman dilmash hám Xalmurat bay bir-biri menen dialog arqalı sóylesedi. Dialogta Xalmurat bay jetekshı orın iyelegen. Sebebi, ol Nasrulla biydiń ólimi qalay bolǵanlıǵın tereń oy-pikir júritiwi arqalı biledi.

- *Keshe keshte siziń úyge kimler keldi, – dedi Xalmurat bay.*
- *Toqımbet, Basbay, Qurban, Buyra ... – dedi.*
- *Nasrulla baiy haqqında aytıstı ma?*
- *Aytıstı... – dedi ólpeń dawıs penen. – Máselen...*
- *Arjaǵın aytpay-aq qoy, - dedi birden surlanıp sala bergen Xalmurat bay. – Arjaǵın sol tórtewiniń ózlerine aytqızaman... Házir solardı jerdiń astınan bolsa da tawıp meniń aldımá ákeleseń. Kelmese oyazǵa aytıp, strajniklerge aydatıp aldıraman.⁷*

Bul dialogta tiykarınan bul bólimde ne aytilmaqshı ekenligi waqıya qalay bolǵanlıǵın túsindirmekshı boladı. Dialog arqalı Xalmuratıń sınshıl hám zeyinli xarakterge iye ekenligi avtor tárepinen sheberlik penen ashıp berilgen. Álbette, bulda jazıwshıdan úlken dóretiwshilik sheberlikti talap etedi.

⁶ Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы // Нөкіс, 2017. Б. 20.

⁷ Смамұтов К. Сизлерге айтып кетежақпан...- Нөкіс, 2017. – Б. 49.

Ádebiyatshı Izzat Sultan dialog haqqında bilayınsha pikir bildiredi: «Dialogtıń mazmunı personajlardıń ishki dúnyasın ashadı, olardıń qarım-qatnasındaǵı qarama-qarsılıqtı kórsetedi hám rawajlandıradı, syujettiń bárhama ilgerilep barıwına xızmet etedi»⁸.

Roman-essenıń «Bulǵarı qara kurtka» bólimindegi dialogtı alıp qarasaq:

- *Senıń bulǵarı qara kurtka kiyip júretuǵın mınaday tanıslarıń da bar ma edi? – dedi. – Bul biziń awıl da ne jep júre?!*
- *Kolxozdı kinoǵa túsirip alajaq eken, – dedi Bekbay Óteniyazov... - Atı Málik Qayumov... Tashkentten ... Kinooperator...*
- *Bolsa boladı-dá, – dedi ákem. – Kinosın túsirip, óz jónine júre bermey me? Meniń menen ne jumısı bar?!*
- *Biziń awıl pútkil Ózbekstanǵa belgili bardamlı xojalıqlardıń biri. Xorezm oypatındaǵı birinshi miynet qaharmanı Shamurat Muwsaev ta usı ózimizdiń Axunbabaev atındaǵı kolxozdan shıǵıp otır. Shıbınǵa shekem shireli jerge jıynalǵısh boladı ǵoy. Geyde adamlar da solarǵa uqsap ketedi. Abıroyı asıp dáwleti tasıp turǵan elatlardı kóriwge qushtar boladı. Biziń kolxozdı da kóriwge qumar adamlar kóp. Mine búgin Tashkentten bir topar kinoshılar kelip otır. Biziń awılardıń adamların, paxta atızların bastan-ayaq súwretke túsirip alajaq. Báriniń basshısı meniń qasımında turǵan mına Málik inimiz...*
- *Máyli solay-aq bolsın, – dedi ákem. – Sonda meniń mınaǵan ..., - ol operator Málik Qayumovtıń tulaboyına úlken ala kózlerin bir juwırtıp ótti, – ne keregim bar eken?*

Bul avtordıń óz ákesi yaǵnıy Smamut hám Bekbay Óteniyazov óz-ara dialogqa túsedı. Dialogta qarama-qarsılıq seziledi. Smamut Bekbay Óteniyazov penen dialogında qopal minez-qulqta bolıwı kórinedi. Qaharmanıń bunday qopal minez-qulq kórsetiwı tikkeley Tashkentten kelgen kinooperator Málik Qayumovqa qaratiladı. Anıǵıraq aytqanda onıń ústindegi bulǵarı qara kurtkada boladı. Sebebi, Smamut bunday bulǵarı qara kurtka kiygenlerdi kórse sovet dáwirı, sol waqıtlarda awıllarǵa «Studebeker» degen mashina menen keletuǵın adamlar yadına túsetuǵın edi. Awıl adamları bolsa bul mashinanı «qara quzǵın» geyde «Marusya» dep ataytuǵın edi. Sonlıqtan da ol biraz seskendi. Bul dialog arqalı sovet dáwirinde bolǵan hár túrli is-háreketlerdi, biybastaqlıqlardı jazıwshı «bulǵarı qara kurtka» detalı arqalı bayanlaydı.

Kórkem shıǵarmalarda avtor sózi ádebiyattanıw iliminde táriyxıy-ádebiy, estetikalıq hám social-psixologiyalıq kóz-qaraslar aspektinde, kórkem ádebiyat stilistikasında sózlik-kompoziciyalıq baǵdarda izertlenedi.

K.Smamutovtıń roman-essesinde áne usınday bayanlaw usılınıń ushırasatuǵınıń gúwası bolamız. Máselen roman-essenıń «Apatlı aqıbet» bólimin alıp qarasaq:

Junaytqandı táriyxıtan xabarı bar qaraqalpaqtıń bári biledi. Onıń azan aytıp qoyılǵan shın atı Qurban-Mámed (1837-1938) Tashawız wálayatınıń Bádirkent awılında tuwılǵan. Qızıl baslarǵa qarsı jiyi-jiyi alıp barılıp turatuǵın sawashlarǵa jaslayınan qatnasıp, elden erek mártlik kórsetkeni ushın júrek jutqan batır atanǵan.

Bunda avtor bizge qaharman haqqında jay maǵlıwmat berip ótedi. Jáne bul maǵlıwmatlardıń táriyxıylıǵı oǵada áhmiyetli xızmet atqaradı.

Roman-essede avtor tárepinen personajlarǵa xarakteristika beredi. Misalı: «Bulǵarı qara kurtka» bóliminde:

⁸ Султон Иззат. Адабиет назарияси. – Т.:Укитувчи, 1980. – Б. 220.

Sizler ataqli oftalmolog Svyatoslov Fedorov haqqida esitken shıgarsızlar. Eger esitpegen bolsańızlar aytıp qoyayın: Svyatoslov Fedorovtıń xalıq den sawlıgın bekkemlew jolında atqarıp ketken qalıx xızmetleri kimdi bolsa da tásiyin qaldıradi. Svyatoslov Fedorov qoli shıpalı xirurg, ónerli ilimpaz, omırawlı basshi, lalawlasqan alamandı awzına qaratıp shiyrin sózi menen siltidey tındırıp taslaytuđın tili maylı shólkemlestiriwshi boldı. Geyde zárúrlık talap ete qoysa, finansist bolıp ta kete beretuđın edi.

Bul bólimde avtor birinshi betinen-aq waqıyaǵa qatnasıwshı qaharmannıń minez-qulqınan oqıwshını xabardar etiwdi maqset etedi. Sonday-aq, avtor qaharmannıń qanday insan ekenligin ondaǵı insanıyılıq pazıyletlerin ele de tereń bayanlawǵa háreket etedi.

Sonıń menen birge, bayanlaw usılında naqıl-maqallarda jetekshi rol oynaydı. Qaraqalpaq esseshiliginde avtordıń alǵa qoyǵan ideyasın oqıwshıǵa ıqsham hám tásirli etip jetkeriwde jazıwshılarımızdıń naqıl-maqallardan sheber túrde qollanıwı úlken áhmiyetke iye. Esseniń janrlıq tábiyatına say derlik hár bir qaraqalpaq essesinde tábiyiy túrde awızeki ádebiyatıń bul túrine dóretiwshilik penen qatnas jasaladı. Bul esseniń filosofiyalıq tábiyatı menen de belgilenedi.⁹ Naqıl-maqallardı qollanıwda hár bir avtordıń ózinshelligin seziw qıyın emes. Sol qatarı K.Smamutovtıń bul roman-essede naqıl-maqallardan qay dárejede paydalana alǵanlıgın kórip ótpekshimiz.

Roman-esseniń «Mońǵolsha usıl» dep atalǵan bóliminde usınday naqıl keltiriledi: «Jaqsıdan jaman tuwadı ıssı nanǵa alǵısız, jamannan jaqsı tuwadı sap altınǵa bergisiz».

Bunda avtor qurılısında antonimlik mánige iye sózleri bar naqıldan paydalanǵan. Bul naqıl arqalı avtor shıǵarmadaǵı qaharmandı yaǵnıy Toqımbetti sóz etpekshi boladı. Bul naqılǵa avtor sıpatlama bere otırıp, qaharmannıń qanday insan ekenligin ashıwǵada háreket etedi:

Júregi taza jaqsı Qulımbetten qalǵan jalǵız zúriyadtıń júrisi mınaw. Ákesinen qalǵan dúnya azlıq etkendey qayaqtaǵı bir urı-qaraqshılar menen awız jalasıp júrgenine qara?! Sózin jerde qaldırıwǵa bolmaytuđın jası úlkenlerdiń «óziń bolsań jaqsı adamnıń áwladısań, qudaydan qorıqpaysań ba?!» degen táwellesine de turajaq emes.

Jáne de shıǵarmadaǵı «Kún jamanı keter, adam jamanı ketpes» degen naqıl mine usı mazmunda berilgenin kóriwimizge boladı.

Avtor tárepinen naqıl-maqallardı ornı-ornında sheber qollanıwı onıń pikiriniń jáne de aydınlasıwına, oqıwshıǵa jaqsı tásir kórsete alıwına alıp kelgen.

Shıǵarmanıń «Bulǵarı qara kurtka» bóliminde usınday naqıl keltirilgen:

«Quwırdaqtıń úlkenin túye soyǵanda kóreseń» degen. Sol aytqanday ómirimde kórmegenimdi kóretuđın kúnler ele aldımda eken.

Bul keltirilgen naqıl arqalı avtor bul naqıldıń túp negizinde qanday da bir mánis-mazmunıń bar ekenligin bayanlaydı. Yaǵnıy insan ómirinde bolatuđın hár qıylı waqıyalardı, hádiyselerdi túsindirmekshi boladı.

Bunday naqıl-maqallar avtordıń bul shıǵarmasında bir qansha jerlerde ushırasadı. Máselen, «Jaman úydi qonaǵı biyleydi», «Az-azdan úyrenip dana bolar», «Iyt iytke aytadı, iyt quyırǵına aytadı», «Eki jaqsı qosılsa birin-biri qıymaydı, eki jaman qosılsa bir elatqa sıymaydı», «Túyeni samal ushırsa, eshkini aspanda kór».

Naqıl-maqallar bul roman-essede derlik kópshilik bóliminde qollanıwı, olar shıǵarmanıń filosofiyalıq mazmunın tereńlestiriwge, avtorlıq poziciyanıń jáne de anıǵraq sáwleleniwine, shıǵarmanıń kórkem qurılısında jasırınǵan oy-pikirdiń artıwına xızmet etedi.

⁹ Палуанов Б. Хэзирги қарақалпақ әдебиятында эссе жанры. - Нөкис, 2007, - Б. 129.

Juwmaqlap aytqanda, bayanlaw usılı házirgi qaraqalpaq ádebiyatında eń áhmiyetli másele bolıwı menen birge, K.Smamutovtıń shıǵarmalarında ásirese onıń «Sizlerge aytıp ketejaqpan...» roman-essesinde bayanlaw usılınıń joqarı dárejede berilgenligi bizlerdiń diqqatımızdı ózine tarttı. Onıń bul shıǵarmasında berilgen bunday bayanlaw usılı biraz keń ekenligin kóremiz. Álbette, shıǵarmada bunday bayanlaw usılınıń keń beriliwinde shayırdıń sheberligi ayrıqsha orın iyeleydi. Bul óz gezeginde shıǵarmanıń dóretiliwi sonıń menen birge, bayanlaw usılınıń anıq beriliwinde yaǵnıy kórkem shıǵarmanıń mazmunlıq, kórkem-estetikalıq ózgesheliklerinde júzege shıqpaqta.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR

1. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы. - Нөкис, 2017. Б.20.
2. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Т.:Ўзбекистон, 2002, - Б.175.
3. Móminova T. Ózbek adabiyotshunosligida badiiy nutq masalalari. - www.oriens.uz. 2023. - B. 516.
4. Нуржанов П. Көркем прозаның баянлау усылы хәм оны изертлеўдиң айырым теориялық мәселелери // Эмиударья. – Нөкис, 2002. - №5. Б.94.
5. Палуанов Б. Хәзирги қарақалпақ әдебиятында эссе жанры. - Нөкис, 2007, - Б. 129.
6. Смамутов К. Сизлерге айтып кетежақпан... -Нөкис, 2017.- Б. 50.
7. Солижонов Й. Нутқ ва услуб. - Тошкент: Чўлпон, 2002. - Б. 6.
8. Султон Иззат. Адабиёт назарияси. – Т.:Уқитувчи, 1980. – Б. 2

INNOVATIVE
ACADEMY